

УДК 614.39: 614.2

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

©Соболев И. Б., Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия, elias66@mail.ru

©Алексеева А. В., Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия, a.b.alekseeva@mail.ru

©Полетов С. В., ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», п. Токсово, Россия

ASSESSMENT OF THE HUMAN SECURITY OF A DISTRICT HOSPITAL

©Sobolev I., Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, elias66@mail.ru

©Alekseeva A., Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, a.b.alekseeva@mail.ru

©Poletov S., Leningrad Regional Clinical Hospital "Toksovskaya", Toksovo, Russia

Аннотация. С целью оценки кадрового обеспечения больницы, оказывающей медицинскую помощь населению, проживающему в Всеволожском районе Ленинградской области, была проведена выкопировка данных из федеральной статистической отчетности «Сведения о медицинской организации» форма №30» ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» за 2015–2017 годы. Исследование было направлено на изучение кадровых ресурсов в целом по организации и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Был проведен анализ показателей обеспеченности населения врачами, укомплектованности штатными должностями врачей, коэффициента совместительства и удельного веса врачей, имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории. Исследование показало, что обеспеченность врачами населения, прикрепленного к районной больнице, ниже, чем в среднем в Российской Федерации в соответствующие годы. Комплексная оценка показателей позволила установить основные проблемы в кадровом обеспечении врачами ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

Abstract. In order to assess the staffing of the hospital providing medical assistance to the population residing in the Vsevolzhsk district of the Leningrad Region, data were extracted from the federal statistical reports in form no. 30 "Information on the medical organization" of the Leningrad Regional Clinical Hospital "Toksovskaya". The study was aimed at studying the human resources in general for the organization and in units providing medical care in outpatient settings. An analysis was carried out of the indicators of the availability of the population by doctors, the staffing of the established posts of doctors, the coefficient of part-time and the proportion of physicians with higher, first and second qualification categories. The study showed that the availability of doctors by the population attached to the district hospital is lower than the average in the Russian Federation in the relevant years. A comprehensive assessment of the indicators made it possible to establish the main problems in the staffing of the doctors of the Leningrad Regional Clinical Hospital "Toksovskaya".

Ключевые слова: кадровое обеспечение, врачи, укомплектованность, коэффициент совместительства, квалификация, районная больница.

Keywords: personnel support, doctors, staffing, coefficient of part-time, qualification, district hospital.

Введение

В условиях реформирования здравоохранения в Российской Федерации ежегодно растет уровень финансирования, выделяемого на его модернизацию, корректируется законодательная база, принимаются и реализуются различные федеральные программы по охране и укреплению здоровья граждан [1]. На современном этапе развития государства отрасль здравоохранения находится в активной стадии реформирования, поэтому особое внимание уделяется достижению социально ориентированных результатов взаимодействия государства, медицинских работников и граждан [2]. Доступность, качество и безопасность являются основополагающими принципами при оказании медицинской помощи населению [3–5]. Для реализации этих принципов нужна хорошо скоординированная организация всех структурных элементов, входящих в систему здравоохранения [6]. На деятельность медицинских служб и подразделений оказывает влияние огромное количество факторов [7]. Несомненно, что без удовлетворительного кадрового обеспечения и высокого уровня профессиональной подготовки персонала адекватная работа отрасли невозможна [8–10]. Кадровые ресурсы учреждения здравоохранения включают в себя всех работников, которые вносят свой вклад в ее деятельность [11]. Их можно рассматривать как основной актив лечебно-профилактической организации [12].

Сельская местность имеет свои особенности, которые накладывают отпечаток на систему организации медицинской помощи [13]. Это касается типа, мощности, дислокации учреждений здравоохранения, обеспеченности их квалифицированными медицинскими кадрами, возможности получения специализированной медицинской помощи. Эти особенности диктуют необходимость учета специфики при оказании медицинской помощи [12, 14].

Методика исследования

С целью оценки кадрового обеспечения районной больницы, была проведена выкопировка данных из федеральной статистической отчетности «Сведения о медицинской организации» форма №30» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Токсовская районная больница» (ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ») за 2015-2017 годы в целом по организации и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» пациенты получают медицинскую помощь бесплатно по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Подразделения Токсовской больницы располагаются на значительной территории Всеволожского района и обслуживают население восьми поселений. Кроме стационара и отделения скорой медицинской помощи оказывается помощь в трех поликлиниках, восьми амбулаториях и пяти фельдшерских-акушерских пунктах. На территории обслуживания больницы находится 63 населенных пункта с численностью прикрепленного населения 106165 человек по данным на 1 января 2018 года. Однако фактически на территории обслуживания живут около 150 000 жителей, за счет постоянно растущего населения пригородного района города Санкт-Петербурга. Кроме того, весенне-летний период число проживающих увеличивается почти вдвое за счет отдыхающих.

Результаты исследования

Показатели кадрового обеспечения являются общими показателями, служащими для анализа деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь как в амбулаторных, так и стационарных условиях [15]. Одним из показателей, характеризующих доступность медицинской помощи, является показатель обеспеченности населения медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом) [16]. Расчет показателя проводится на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории, или обслуживаемого медицинским учреждением на конец анализируемого периода (года). В зависимости от цели анализа обеспеченность может быть рассчитана исходя из штатных, занятых должностей или по физическим лицам. Показатель обеспеченности рассчитывается на общее количество врачей всех специальностей, на общее количество врачей клинических специальностей, а также проводится по каждой врачебной специальности в отдельности. Обеспеченность населения, прикрепленного к ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», врачами в 2015 году составила 20,2 на 10 тыс. населения, в 2016 году — 21,4 на 10 тыс. населения, в 2017 году — 23,6 на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения, прикрепленного к ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», врачами клинических специальностей в 2015 году составила на 15,7 на 10 тыс. населения, в 2016 году — 16,3 на 10 тыс. населения, в 2017 году — 17,8 на 10 тыс. населения. Сравнительная оценка обеспеченности населения Российской Федерации и ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» врачами в 2015-2017 годы приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГБУЗ ЛО «ТОКСОВСКАЯ РБ»
 2015-2017 гг.

<i>Специальность</i>	<i>РФ, 2015 г</i>	<i>РФ, 2016 г</i>	<i>РФ, 2017 г</i>	<i>РБ, 2015 г</i>	<i>РБ, 2016 г</i>	<i>РБ, 2017 г</i>
Врачи всего	39,7	37,1	37,2	20,2	21,4	23,6
Врачи клинических специальностей	24,1	23,5	23,6	15,7	12,4	19,7

В сравнении с Российской Федерацией обеспеченность населения, прикрепленного к ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» врачами ниже, чем в среднем по Российской Федерации в соответствующие годы, как в целом врачебными кадрами, так и врачами клинических специальностей.

Укомплектованность медицинским персоналом характеризуется соотношением штатных и занятых должностей в процентном выражении [17]. Показатель рассчитывается отдельно по врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, по различным специальностям медицинских работников. В объединенных медицинских учреждениях рассчитывается в целом в целом по учреждению или отдельно по стационарному и амбулаторному структурным подразделениям.

Укомплектованность всех штатных должностей ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в целом врачами в 2015 году составила 94,5%, в 2016 году — 89,6%, в 2017 году — 79,1%. Укомплектованность штатных должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015 году была — 91,2%, в 2016 году — 86,0%, в 2017 году — 77,6%. Укомплектованность штатных должностей врачей в целом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 годы представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Укомплектованность штатных должностей врачей в целом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 гг. (в %).

Врачи клинических специальностей оказывают первичную специализированную медицинскую помощь, поэтому укомплектованность медицинской организации этой категорией врачей как правило позволяет судить о доступности первичной специализированной помощи населению, проживающему в зоне обслуживания учреждения здравоохранения [12]. Укомплектованность всех штатных должностей врачами клинических специальностей в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 году составила 93,2%, в 2016 году — 88,3%, в 2017 году — 80,4%. Укомплектованность штатных должностей врачей клинических специальностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015 году была — 90,2%, в 2016 году — 85,1%, в 2017 году — 77,8%. Укомплектованность штатных должностей врачей клинических специальностей в целом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 годы графически представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Укомплектованность штатных должностей врачей клинических специальностей в целом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 гг. (в %).

Коэффициент совместительства характеризует объем занимаемых должностей одним физическим лицом. Значение этого показателя свыше 1,0 может отрицательно сказаться на качестве оказываемой медицинской помощи и состоянии здоровья работников. Показатель рассчитывается отдельно по врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, по различным специальностям медицинских работников, а также для медицинского учреждения в целом или отдельно по поликлинике и стационару (в объединенных медицинских

учреждениях). Коэффициент совместительства врачей в целом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 году был 1,4; в 2016 году — 1,3; в 2017 году — 1,1. Коэффициенты совместительства врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2015 году составил 1,2; в 2016 году — 1,2; в 2017 году — 1,0. Графическое отображение коэффициентов совместительства врачей в целом в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 годах представлено на Рисунке 3.

Рисунок 3. Коэффициент совместительства врачей в целом в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 гг.

Коэффициент совместительства врачей клинических специальностей в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 году составил 1,3; в 2016 году — 1,2; в 2017 году — 0,9 (Рисунок 4). Коэффициент совместительства врачей клинических специальностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015 году был — 1,3; в 2016 году — 1,1; в 2017 году — 1,0.

Рисунок 4. Коэффициент совместительства врачей клинических специальностей в целом в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 гг.

При этом в целом в медицинской организации и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015-2017 годы выросло число штатных и занятых должностей и физических лиц врачей, врачей клинических специальностей.

Показатели квалификации характеризуют уровень квалификации медицинского персонала. Эти показатели косвенно определяют качество и результаты медицинской помощи. Расчет показателей проводится как в целом по ЛПУ, так и отдельно по всем специалистам, имеющим высшую, первую и вторую квалификационную категорию.

В ходе настоящего исследования была проведена оценка показателей квалификации врачебного персонала ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», которая показала, что удельный вес врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, в целом по организации в 2015 году был у 5,9% врачей, в 2016 году — у 6,7%, в 2017 году — у 9,6%. Первую категорию в 2015 году имели 13,2%, в 2016 году — 10,7%, в 2017 году — 13,0%. Вторая категория была в 2015 году 4,8%, в 2016 году — 4,4%, в 2017 году — 3,4%. Удельный вес врачей в целом в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в целом по организации в 2015-2017 годы представлен на Рисунке 5.

Рисунок 5. Удельный вес врачей в целом в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в целом по организации в 2015-2017 гг. (в %)

Удельный вес врачей клинических специальностей, имеющих высшую квалификационную категорию, в целом по организации в 2015 году он был 4,9% клинических специалистов, в 2016 году — 6,4%, в 2017 году — 7,4%.

Первую категорию в 2015 году имели 14,0%, в 2016 году — 10,5%, в 2017 году — 12,7%. Вторая категория была в 2015 году 5,6%, в 2016 году — 4,1%, в 2017 году — 3,2% (Рисунок 6).

Рисунок 6. Удельный вес врачей клинических специальностей, имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в целом по организации в 2015-2017 гг. (в %).

Вывод:

Низкая обеспеченность населения, прикрепленного к районной больнице, врачами и снижение укомплектованности штатных должностей врачей указывает на довольно низкую доступность медицинской помощи данному населению. Однако, снижение коэффициента совместительства врачей с 1,3 до 1,0 и рост удельного веса врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, косвенно позволяет судить о повышении качества медицинской помощи, оказываемой в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

Список литературы:

1. Юрьев В. К., Пузырев В. Г., Глущенко В. А. и др. Экономика здравоохранения. СПб.: СПбГПМУ, 2015. Ч. I. 52 с.
2. Моисеева К. Е., Харбедия Ш. Д., Алексеев М. А. Некоторые результаты оценки организации медико-социальной помощи инвалидам // Территория инноваций. 2017. №4 (8). С. 105-111.
3. Юрьев В. К., Глущенко В. А., Здоровцева Н. В. и др. Экспертиза временной нетрудоспособности. СПб: ГПМУ, 2015. 28 с.
4. Юрьев В. К., Заславский Д. В., Витенко Н. В., Артамонов К. В., Исенов С. К., Харбедия Ш. Д., Кучумова Н. Г. Некоторые результаты оценки пациентами качества медицинской помощи // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2010. Т. XVII. №2. С. 5-7.
5. Юрьев В. К., Харбедия Ш. Д., Хведелидзе М. Г. Оценка удовлетворенности пациентов качеством лечения в условиях областного кожно-венерологического диспансера // Современные проблемы науки и образования. 2013. №5. С. 298.
6. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А. и др. Основы организации стоматологической помощи. СПб.: СПбГПМА, 2016. 84 с.
7. Алексеев М. А., Моисеева К. Е., Харбедия Ш. Д. Влияние условий и образа жизни инвалидов на оценку медико-социальной помощи и качества доступности среды // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2017. Т. 20. №2. С. 80-85.
8. Заславский Д. В., Харбедия Ш. Д., Хведелидзе М. Г. и др. Результаты оценки пациентами деятельности медицинского персонала // Новые горизонты: инновации и сотрудничество в медицине и здравоохранении, 2010. С. 28-29.
9. Юрьев В. К., Артамонов К. В., Харбедия Ш. Д. и др. Некоторые результаты оценки качества стационарного лечения больных сифилисом // Общественное здоровье: правовые, экономические и организационные аспекты модернизации здравоохранения РФ. СПб.: Сибмедииздат НГМУ, 2010. С. 705-707.
10. Юрьев В. К., Артамонов К. В., Харбедия Ш. Д. др. Оценка пациентами качества стационарной помощи // Проблемы городского здравоохранения. СПб.: ВВМ, 2012. №17. С. 249-252.
11. Юрьев В. К., Пузырев В. Г., Глущенко В. А. и др. Экономика здравоохранения. СПб.: СПбГПМУ, 2015. Ч. II. 40 с.
12. Моисеева К. Е., Артамонов К. В., Харбедия Ш. Д. и др. Опыт использования анонимного анкетирования для оценки качества медицинской помощи // Проблемы человека: философские, исторические, человеческие, правовые, социологические, этические и культурологические аспекты, 2010. С. 127-130.
13. Харбедия Ш. Д., Сергиенко А. А., Керимова Ф. Р. Оценка удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью в учреждениях сельского здравоохранения // Территория инноваций. 2017. №4 (8). С. 112-117.

14. Харбедия Ш. Д., Моисеева К. Е., Александрова М. Н. Медико-социальная характеристика семей, имеющих детей с хроническими заболеваниями // Современные проблемы науки и образования. 2017. №3. С. 45-53.

15. Юрьев В. К., Заславский Д. В., Моисеева К. Е. Методика расчета и анализа показателей деятельности учреждений здравоохранения. СПб.: СПбГПМА, 2009. 44 с.

16. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А., Харбедия Ш. Д. Руководство к практическим занятиям по изучению заболеваемости населения. СПб: Сотис-Мед, 2018. 587 с.

17. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А., Харбедия Ш. Д. Основы организации первичной медико-санитарной помощи городскому населению. СПб: Сотис-Мед, 2018. 62 с.

References:

1. Yuryev, V. K., Puzyrev, V. G., Glushchenko, V. A., & al. (2015). The economics of public health. St. Petersburg, SPbGPMU, Part I, 52.

2. Moiseeva, K. Ye., Kharbedia, Sh. D., & Alekseev, M. A. (2017). Some results of the evaluation of the organization of medical and social assistance to disabled people. *Territoriya innovatsii*, (4), 105-111.

3. Yuryev, V. K., Glushchenko, V. A., Zdorovtseva, N. V., & al. (2015). Examination of temporary incapacity for work. St. Petersburg, GPMU, 28.

4. Yuryev, V. K., Zaslavsky, D. V., Vitenko, N. V., Artamonov, K. V., Isenov, S. K., Kharbedia, Sh. D., & Kuchumova, N. G. (2010). Some results of patients' assessment of the quality of medical care. *Uchenye zapiski SPbGMU im. akad. I. P. Pavlova*, XVII(2), 5-7.

5. Yuryev, V. K., Kharbedia, Sh. D., & Khvedelidze, M. G. (2013). Evaluation of patients' satisfaction with the quality of treatment in the conditions of the regional dermatovenerologic dispensary. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (5), 298.

6. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & al. (2016). Fundamentals of the organization of dental care. St. Petersburg, SPbGPMU, 84.

7. Alekseev, M. A., Moiseeva, K. Ye., & Kharbedia, S. D. (2017). Influence of conditions and lifestyle of disabled people on the evaluation of medical and social assistance and the quality of accessibility of the environment. *Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya*, 20(2), 80-85.

8. Zaslavsky, D. V., Kharbedia, Sh. D., Khvedelidze, M. G., & al. (2010). Results of patient assessment of the activity of medical personnel. *New Horizons: Innovations and Cooperation in Medicine and Public Health*, 28-29.

9. Yuryev, V. K., Artamonov, K. V., Kharbedia, Sh. D., & al. (2010). Some results of assessing the quality of inpatient treatment of syphilis patients. Public Health: Legal, Economic and Organizational Aspects of Healthcare Modernization. St. Petersburg, Sibmedizdat NGMU, 705-707.

10. Yuryev, V. K., Artamonov, K. V., Kharbedia, Sh. D., & al. (2012). Patient evaluation of the quality of inpatient care. *Problems of Urban Health. St. Petersburg: VVM*, (17), 249-252.

11. Yuryev, V. K., Puzyrev, V. G., Glushchenko, V. A., & al. (2015). The Economics of Health. St. Petersburg, SPbGPMU, Part II, 40.

12. Moiseeva, K. Ye., Artamonov, K. V., Kharbedia, S. D., & al. (2010). Experience in the use of anonymous questionnaires for assessing the quality of care. *Human Problems: Philosophical, Historical, Human, Legal, Sociological, ethical and cultural aspects*, 127-130.

13. Kharbedia, Sh. D., Sergienko, A. A., & Kerimova, F. R. (2017). Evaluation of patients' satisfaction with inpatient medical care in rural health care institutions. *Territoriya innovatsii*, (4), 112-117.

14. Kharbedia, Sh. D., Moiseeva, K. Ye., & Aleksandrova, M. N. (2017). Medico-social characteristics of families with children with chronic diseases. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (3). 45-53.

15. Yuryev, V. K., Zaslavsky, D. V., & Moiseeva, K. E. (2009). Method of calculating and analyzing the performance indicators of health care institutions. St. Petersburg, SPbGPMA, 44.

16. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & Kharbedia, Sh. D. (2018). A guide to practical studies on the morbidity of the population. St. Petersburg, Sotis-Med, 587.

17. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & Kharbedia Sh. D. (2018). Fundamentals of the organization of primary health care to the urban population. St. Petersburg, Sotis-Med, 62.

*Работа поступила
в редакцию 10.07.2018 г.*

*Принята к публикации
16.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Соболев И. Б., Алексеева А. В., Полетов С. В. Оценка кадрового обеспечения районной больницы // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 60-68. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sobolev> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Sobolev, I., Alekseeva, A., & Poletov, S. (2018). Assessment of the human security of a district hospital. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 60-68.